

СТРАТАГЕМЫ УСПЕШНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С.С. Пичугин

доцент, Московский городской педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970433>

Аннотация. В статье представлен анализ сложившихся образовательных трендов, дидактических инноваций, обусловленных активным технологическим прогрессом и ключевым реформированием подходов к образовательному процессу. Автором проанализированы требования обновленного ФГОС НОО к проектированию современного урока в начальной школе, определены существенные условия его реализации в общеобразовательном процессе на уровне начального общего образования.

Ключевые слова: современный урок, цифровизация образования, функциональная грамотность, начальная школа, младшие школьники, образовательный стандарт, общеобразовательная программа.

Annotation. the article presents an analysis of current educational trends, didactic innovations caused by active technological progress and key reforms of approaches to the educational process. The author analyzed the requirements of the updated Federal State Educational Standards primary general education for the design of a modern lesson in primary school and determined the essential conditions for its implementation in the general educational process at the level of primary general education.

Keywords: modern lesson, digitalization of education, functional literacy, primary school, primary school students, educational standard, general education program.

Стремительно изменяющийся мир требует постоянного обновления знаний, навыков, компетенций. Концепция «образования на протяжении всей жизни» становится неотъемлемой частью профессионального успеха и карьерного роста современного человека [10; 13; 16]. В последние годы в системе отечественного образования произошли значительные изменения, обусловленные как активным технологическим прогрессом, так и ключевым реформированием подходов к образовательному процессу.

Среди ключевых тенденций и изменений можно особо выделить цифровизацию образования и активный переход к онлайн-обучению, что позволило получать доступ к качественным материалам из любой точки мира, а виртуальная и дополненная реальность способствовала созданию интерактивной и иммерсивной учебной среды. Персонализированное обучение, которое позволяет уделять больше внимания образовательным затруднениям обучающихся и предлагать им более релевантные задания, а благодаря анализу больших данных и искусственному интеллекту, образовательные программы могут адаптироваться под индивидуальные потребности и персонифицировать темп обучения. Компетентностный подход к обучению, при котором акцент смещается на развитие навыков и компетенций, таких как критическое мышление, креативность, сотрудничество, коммуникация и больше внимания уделяется проектной и исследовательской работе. Гибридные модели обучения как успешное сочетание очного и

дистанционного обучения позволяющие активно использовать преимущества обоих форматов [5; 9; 12].

Серьезное внимание в последнее время стало уделяться вопросам социально-эмоционального обучения. В образовательные программы все чаще интегрируются элементы, направленные на развитие эмоционального интеллекта, навыков управления стрессом и социальных навыков. Усилия по обеспечению равного доступа к образованию для всех, включая людей с ограниченными возможностями стали полноценным драйвером развития инклюзивного образования, что способствовало адаптации учебных материалов и методов обучения для различных категорий обучающихся [2; 4].

Указанные ключевые изменения отражают, на наш взгляд, стремление к более гибкому, инклюзивному и эффективному образованию, которое готовит обучающихся к вызовам современного мира.

В этой связи претерпевает значительную коррекцию и обновления современный урок в начальной школе, отражая новые педагогические подходы и технологии, позволяющие сделать образовательный процесс более эффективным, увлекательным и адаптированным к индивидуальным потребностям и возможностям обучающихся.

Заметим, что федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), напрямую не устанавливает каких-либо четких требований к современному уроку, как, например, к структуре рабочей программы учителя по предмету. Однако анализ содержания ФГОС НОО и федеральной основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФОП НОО) позволяет осмыслить принципиальные изменения направленные на обеспечение качественного и эффективного обучения младших школьников, которые необходимо реализовать учителю начальной школы в учебной и внеурочной деятельности.

1. Целеполагание и планирование. Современный урок должен иметь четкие настройки, соответствующие требованиям ФГОС НОО и содержанию ФОП НОО. Цели должны быть четко ориентированы на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, а проектируемый урок должен охватывать различные виды деятельности обучающихся, включая познавательную, коммуникативную, регулятивную и личностную.

2. Универсальные учебные действия. Современный урок должен способствовать формированию и развитию у обучающихся познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД, что включает в себя развитие навыков самостоятельного поиска информации, умение работать в группе, критически осмысливать информацию, рефлексировать и оценивать собственные действия и т. д.

3. Индивидуализация и дифференциация обучения. Проектируемый урок, вбирающий в себя разноуровневые задания, систему консалтинга и всестороннюю поддержку, должен акцентировать внимание на индивидуальных особенностях обучающихся, которые открывают возможность младшим школьникам реализовать свой потенциал.

4. Активные и интерактивные методы обучения. Современный урок в начальной школе невозможен сегодня вне использования современных педагогических технологий и методов обучения, таких как проектная, исследовательская деятельность, проблемное обучение, игровые методы и информационно-коммуникационные технологии, возможности искусственного интеллекта.

5. Формирование метапредметных и предметных результатов. Современный урок в начальной школе должен способствовать формированию как предметных знаний и умений, так и метапредметных компетенций, таких как умение учиться, работать с информацией, решать проблемы и принимать решения, нести за них персональную ответственность.

6. Формирующее оценивание обучающихся. Проектируемый урок рассматривается как плацдарм широких возможностей по формированию оценочной деятельности самих обучающихся. Объективная и прозрачная самооценка своих достижений, взаимооценка успешности работы в группе или паре должна быть направлена на поддержку эмоционально-волевой сферы.

7. Создание благоприятной психологической атмосферы. Проектируемый урок должен создать реальные условия для комфортного и безопасного обучения, благоприятную атмосферу, положительный эмоциональный климат в классном коллективе и уважение к личности каждого обучающегося.

8. Вовлеченность родительской общественности. Современный урок в начальной школе может предусматривать активное взаимодействие с родителями, как полноправными участниками образовательных отношений, что обеспечивает, с одной стороны, тесную связь и непрерывный контакт с родительской общественностью, погруженность в вопросы образовательной успешности обучающихся, с другой — серьезно расширяет палитру потенциальных форматов учебной и внеурочной деятельности [3; 8; 14].

Как уже было отмечено нормативно-правовое поле современного образовательного процесса четко не регламентирует требования к уроку, однако, декларирует ясные условия проектирования учебного занятия, направленного на всестороннее развитие личности обучающихся, гарантию реализации их потенциальных возможностей и талантов, обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся, необходимой для жизни в современном обществе.

Современный урок в начальной школе претерпевает значительные изменения, отражая ключевые аспекты использования эффективных образовательных технологий, интерактивных методов обучения, личностно ориентированного, системно-деятельностного подхода к обучению и т. д.

Современные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Интерактивные доски, планшеты и иные девайсы позволяют учителю использовать дополнительные цифровые ресурсы, такие как образовательные приложения, онлайн-курсы и интерактивные учебники и пособия. Цифровые ресурсы и инструменты позволяют сделать урок более наглядным и интерактивным, что способствует мотивации обучающихся начальной школы. Например, использование интерактивных материалов московской электронной школы (МЭШ) позволяет интегрировать видео материалы, анимацию, презентации, приложения, тестовые задания, цифровые домашние задания с автопроверкой и т.д. в содержание урока, что позволяет сделать процесс открытия новых знаний более живыми и активным [1].

Современный урок в начальной школе невозможно представить без активного использования интерактивных методов обучения. Это могут быть групповые проекты, ролевые игры, дискуссии, творческие задания и т.п. Интерактивные методы способствуют развитию коммуникативных навыков, критического мышления и творческих

способностей у детей младшего школьного возраста. Создание проектов по теме урока, где каждый школьник выполняет определенную роль делает процесс обучения более увлекательным, учит младших школьников работать в команде и совместно решать учебные задачи [15; 17].

Современная педагогическая наука, как известно, делает особый акцент на личностно ориентированном подходе, который позволяет индивидуализировать процесс обучения и тем самым учитывать особенности и способности каждого ученика. Используя различные стратегии, такие как, например, дифференцированное обучение, позволяющее адаптировать учебные задания под уровень возможностей и способностей обучающегося, педагог начальной школы имеет возможность создавать в классе атмосферу поддержки и понимания, где каждый ребенок чувствует себя комфортно и уверенно. При этом система оценивания таргетирована не только на фиксацию академических достижений, но и личностные качества, такие как инициативность, креативность и умение работать в команде. При таком подходе обучающийся получает сравнение в образовательных успехах не в сопоставлении с одноклассниками, а со своими собственными успехами «вчера-сегодня», имеет возможности очерчивать собственную образовательную траекторию, прокладывать индивидуальный образовательный маршрут [6; 7; 11].

Современный урок в начальной школе — территория активного соучастия родителей и педагогов в образовательном процессе. Родители младших школьников, включенные в образовательную жизнь своих детей, становятся полноценными партнерами учителя в вопросах обучения и воспитания, что помогает укрепить связь между школой и семьей, создать благоприятные условия для реализации образовательного процесса.

Современный урок в начальной школе — это синтез традиционных и современных эффективных методов обучения, который позволяет создать условия для полноценного всестороннего развития детей младшего школьного возраста, а использование современных технологий, методов, приемов и подходов обеспечивает наилучшие условия для получения образования, позволяющего стать успешным профессионалом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова С.Э., Пичугин С.С. Потенциал «Московской электронной школы» в формировании функциональной грамотности младших школьников // Формирование основ функциональной грамотности младших школьников: теоретические аспекты и опыт организации: сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2024. С. 6-12.
2. Громова Л.А., Пичугин С.С. Потенциал современных уроков труда в формировании функциональной грамотности обучающихся // Журавлевские чтения. Научно-педагогические основы проектирования личностно-созидающей стратегии образования: Материалы IX Международной научно-практической конференции. М., 2024. С. 126-132.
3. Громова Л.А., Пичугин С.С. Современный урок труда и его роль в реализации Федеральной рабочей программы воспитания на уровне начального общего образования // Современные тенденции развития дошкольного и начального общего образования: Материалы IV Международной научно-практической конференции. Уфа, 2024. С. 50-55.

4. Громова Л.А., Пичугин С.С. Современный урок труда: эффективные подходы к воспитанию обучающихся // Эпистемологические основания современного образования: актуальные вопросы продвижения фундаментального знания в учебный процесс: Материалы IV Международной научно-практической конференции. М., 2024. С. 227-232.
5. Никитаева М.В., Пичугин С.С. Готовность педагога начальной школы к реализации воспитательного потенциала урока в условиях введения обновленного ФГОС НОО // Воспитательные практики: детский сад, школа, вуз: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ульяновск, 2023. С. 96-101.
6. Пичугин С.С. Анализ результатов всероссийских проверочных работ: от совершенствования преподавания учебных предметов к повышению качества подготовки младших школьников // Сибирский учитель. 2020. № 3(130). С. 16-25.
7. Пичугин С.С. Всероссийские проверочные работы 2023 г. // Начальная школа. 2024. № 2. С. 10-20.
8. Пичугин С.С. Диверсификация содержания и структуры учебных занятий младших школьников в режиме дистанционного обучения: превенция педагогического цугцванга // Сибирский учитель. 2020. № 5(132). С. 30-39.
9. Пичугин С.С. Инновационные приёмы формирования метапредметных результатов обучения младших школьников // Начальное образование. 2019. Т. 7, № 2. С. 14-19.
10. Пичугин С.С. Младший школьник в новом формате образования: дистанционное обучение // Начальная школа. 2021. № 2. С. 7-15.
11. Пичугин С.С. Мониторинг качества подготовки выпускников начальной школы // Школьные технологии. 2021. № 5. С. 116-132.
12. Пичугин С.С. Организация онлайн-обучения младших школьников: матрица дидактических подходов к решению проблемы // Герценовские чтения. Начальное образование. 2020. Т. 11, № 2. С. 29-33.
13. Пичугин С.С. Развитие функциональной грамотности детей младшего школьного возраста: абрис палитры методических инструментов // Нижегородское образование. 2021. № 1. С. 50-59.
14. Пичугин С.С. Учебно-исследовательская деятельность младших школьников на уроках математики // Начальная школа. 2008. № 6. С. 43-48.
15. Пичугин С.С. Формирование математической функциональной грамотности младших школьников: превенция педагогического эпикфейла // Непрерывное образование в контексте Будущего: Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции. М., 2021. С. 184-190.
16. Пичугин С.С. Формирование функциональной грамотности на уроках математики // Начальная школа. 2022. № 1. С. 38-46.
17. Шевелёва Н.Н., Пичугин С.С., Лесин С.М. Естественно-научная грамотность современного педагога в условиях реализации требований обновленных ФГОС // Вестник РМАТ. 2023. № 2. С. 92-97.